

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ибатова Клара

Кафедра Русского языка

Ташкентский университет прикладных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203106>

Аннотация. В данной статье рассмотрена интеллектуальная игра на уроках русского языка как средство обобщения и закрепления знаний у студентов неязыковых вузов.

Ключевые слова: русский язык, студент, интеллектуальная игра, современная система образования, нетрадиционные формы уроков.

Современный образовательный процесс ориентирован на гуманизацию, обращение к личности студента, направленность на развитие его лучших качеств и формирование разносторонней и полноценной личности. Реализация этой задачи требует нового подхода и к обучению и воспитанию обучающихся высших учебных заведениях Республики Узбекистан.

«Ребенок по своей природе – пытливым исследователем, открывателем мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках. В ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве...через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка...» - сказал выдающийся педагог-новатор В. А. Сухомлинский, он, как и многие великие учителя уделял особое внимание методу игры [2]. Обучение должно быть развивающим, направленным на формирование познавательных интересов и способностей учащихся. В связи с этим особое значение приобретают игровые формы обучения.

В современном мире, когда кино и социальные сети вытесняют интерес к чтению, первостепенная задача учителя словесника – заинтересовать учащихся и посредством глубокого изучения литературного произведения постепенно формировать уважительное отношение к литературному, духовному и культурному наследию нашей страны.

«Уроки — это дорога к вершинам знаний, процесс совершенствования и интеллектуального роста ученика. На каждом из них рождаются будоражащие детское сознание мысли и невероятные открытия или же беспросветная скука и опасное безделье. Насколько ценными и интересными будут секунды и минуты, часы и годы, проведенные студентом на занятиях, во многом зависит от стараний учителя» [3]. Анатолий Франс очень точно подметил важность необычной подачи учебного материала, сказав: «Лучше усваиваются те знания, которые поглощаются с аппетитом». В последние годы всё более прочные позиции в практике учителей литературы завоёвывают нетрадиционные формы уроков.

Нетрадиционный урок – это импровизирование учебного занятия, имеющее нетрадиционную структуру. Такой урок включает в себя приемы и методы различных форм обучения. Он основан на совместной деятельности учителя и учащихся, совместном поиске, апробировании новых форм работы, что в конечном итоге влияет на активизацию познавательной активности учащихся на уроках и повышение эффективности преподавания.

Интеллектуальная игра одна из форм нестандартных уроков. С помощью игры можно по-новому взглянуть на привычный урок. Состязательный характер интеллектуальных игр способствует возникновению у школьников интереса к учебному предмету, значит, процесс обучения становится более эффективным. Цель обращения к игровым технологиям на уроке русского языка, особенно в неязыковых вузах - приобретение конкретных практических навыков, закрепление их на уровне методики, перевод знаний в опыт.

Интеллектуальная игра - это индивидуальное или (чаще) коллективное выполнение заданий, требующих применения продуктивного мышления в условиях ограниченного времени. Интеллектуальные игры объединяют в себе черты как игровой, так и учебной деятельности - они развивают теоретическое мышление, требуя формулирования понятий, выполнения основных мыслительных операций (классификации, анализа, синтеза и т. п.).

Цель интеллектуальных игр на уроках русского языка - повторение, закрепление и итоговое обобщение ранее изученного нового материала.

Задачи интеллектуальных игр на уроках русского языка:

- развитие памяти, находчивости, логического и образного мышления, интеллектуальных, познавательных, творческих и коммуникативных способностей;
- развитие навыков монологической и диалогической речи;
- расширение кругозора;
- формирование умений и навыков моментального осмысления и анализа определенных фактов;
- формирование устойчивого интереса к русскому языку на базе литературы;
- воспитание любви и бережного отношения к русскому языку.

В игре учителю легче установить доверительные отношения с студентами. Обучение в форме игры – радостный, творческий процесс. Использование игровых технологий на уроках русского языка помогает снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление материала на уровне эмоционального сознания, что, несомненно, способствует развитию познавательного интереса к русскому языку как к учебному предмету.

Существуют необходимые условия грамотного проведения игр:

- наличие у педагога определенных знаний и умений как по предмету, так и в области дидактических игр;
- выразительность проведения игры, обеспечивающая интерес студентов, желание слушать, участвовать в игре;
- необходимость включения в игру педагога, который является участником и руководителем игры, при этом педагог должен обеспечить поступательное развитие игры в соответствии с учебными и воспитательными задачами, но не оказывать давления, выполнять второстепенную роль, незаметно для студентов направлять игру в нужное русло;
- оптимальное сочетание занимательности и обучения, проводя игру, педагог должен постоянно помнить, что он дает детям сложные учебные задания, а в игру их превращает форма их проведения – эмоциональность, легкость, непринужденность;

- использование средств и способов, повышающих эмоциональное отношение студентов к игре, которую следует рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к выполнению дидактических задач;
- наличие между педагогом и студентами атмосферы уважения, взаимопонимания, доверия, сопереживания.

Интеллектуальные игры на уроках русского языка можно использовать при изучении основных тем школьной программы, при обобщении и закреплении пройденного материала. Они способствуют развитию логического мышления у учащихся, которые в ходе игры сами способны обнаружить пробелы в знаниях. Готовясь к игре, студенты с удовольствием ищут дополнительные источники по определенным темам. Так в процессе подготовки у них появляется повышенная учебная мотивация. Четкая организация дает возможность грамотного проведения игр. Нельзя забывать о поставленных целях и задачах. Важно помнить, что за игрой стоит учебный процесс и задача педагога – направить силы студента на учебу, сделать серьезный труд занимательным и продуктивным. В нашей стране стали излюбленными такие формы игр, как телевизионные:

А также разные викторины, и многие учителя мастерски адаптируют и применяют их на своих уроках. Студенты в ходе таких уроков получают возможность заниматься тем, что им нравится, основываясь при этом на своих желаниях, чувствах, эмоциях.

Коллективный командный дух, желание одержать победу очень часто преобразует робких обучающихся и дает им возможность показать себя с неожиданной стороны, раскрыть дремлющие способности.

На основе вышеизложенного в этом учебном году вместе со студентами были проведены несколько интеллектуальных в рамках кружка «Словесник». Группы между собой разделились на команды. Проигравшая команда в первой игре сможет реабилитироваться во второй. Здесь важно, чтобы на любом туре игра была интересной, доступной, включала разные виды деятельности.

Игра - викторина «По сказкам Пушкина» была проведена в три этапа:

1. Конкурс рисунков способствует развитию не только фантазии, памяти, образного мышления, творческих способностей, но и точности и быстроты реакции.
2. Конкурс - пантомима «Угадай, кто я?» помогает студентам воссоздать художественные образы, показать их характерные черты, что также способствует развитию мышления, воображения.

3. Викторина, состоящая из 10 вопросов и заданий, помогает студентам мобилизовать свои силы, знания, умения и навыки в течение короткого временного отрезка вспомнить необходимые сведения и изученную информацию по данной теме.

Необходимо проведение большой подготовительной работы, для того чтобы игра прошла успешно и интересно для студентов, следует помнить, что во времени мы бываем ограничены. Да и в учебном году игры не могут занимать слишком много времени, ведь они не обучающие, как традиционные уроки. Интеллектуальные игры, как правило, служат закреплению и обобщению знаний.

Можно не занимать весь урок игрой, а добавить небольшие вкрапления в виде кроссвордов, шарад, ребусов. Учителю можно заранее составить для студентов неязыковых вузов заранее небольшой кроссворд и на этапе закрепления, попросить обучающихся решить их. Заданием на дом может быть интересная шарада или несложный ребус по пройденной теме. А также могут быть кроссворды «Художественно-выразительные средства русского литературного языка», где необычные задания в виде «цитат из художественной литературы» и др.

Интеллектуальные игры на уроках русского языка не должны быть стихийными, непоследовательными. Системность необходима на уроках, об этом писала и М. А. Рыбникова ещё в 1920-е годы, реализовав системный подход во внеклассной деятельности, и В.Г.Маранцман утверждал, что «фактором развития могут быть системные воздействия» [1].

Литературные игры могут проводиться как самостоятельная форма работы, но могут составлять и часть урока, выдаваться в виде домашних заданий. К ним относятся: шарады, кроссворды, ребусы, загадки на литературные темы, доступные и интересные студентам того или иного направления и образовательного уровня. Их можно использовать на этапе актуализации знаний или как закрепление и обобщение изученной темы в рамках традиционного урока.

В сетке учебного года интеллектуальных игр как одной из форм нетрадиционного урока не должно быть слишком много, потому что они не выполняют главного предназначения уроков – осуществление обучающей функции. Наиболее эффективным и результативным представляется использование интеллектуальной игры на заключительном этапе контроля (например, игра-викторина на самого внимательного читателя русских народных сказок и др.).

References:

1. Маранцман В. Г. Методика преподавания литературы: В 2ч. – Ч.1.- М.: Просвещение, 1994.
2. Сухомлинский В. А. О воспитании детей / Библиотека по педагогике. URL: <http://pedagogic.ru/>
3. Интеллектуальные и развивающие игры на уроках русского языка// <https://nsportal.ru>